
DA REPETIÇÃO À REFLEXÃO: DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA

DOI: 10.5281/zenodo.15707777

Lívia de Araújo Sales

AT09: Teorias e Pesquisas em Educação

O presente trabalho, de natureza crítica e reflexiva, propõe uma análise sobre as funções sociais da escola, abordando o papel da Didática e das teorias da aprendizagem na formação de sujeitos autônomos, críticos e emancipados. A justificativa está na necessidade urgente de repensar o papel da escola diante das exigências contemporâneas e do avanço de uma educação voltada para a reprodução social e o tecnicismo, em detrimento da formação integral do ser humano. Como objetivo principal, o estudo busca refletir acerca das transformações históricas no ensino, à luz das contribuições das teorias de aprendizagem, evidenciando o papel da Didática como elemento fundamental para a construção de uma prática pedagógica mais significativa e transformadora. Metodologicamente, o trabalho fundamenta-se nas contribuições teóricas de Gómez (1998) e Cordeiro (2007), autores que oferecem subsídios para repensar o ensino e destacar a Didática como eixo estruturante da prática docente. Os resultados apontam que, apesar da persistência de um modelo escolar tradicionalista, centrado na reprodução e no controle, a Didática pode abrir caminhos para uma educação que valorize o pensamento crítico, o diálogo, o respeito às diferenças e a construção de sujeitos ativos na transformação social. Evidencia-se, ainda, que o ensino centrado apenas na preparação para o mercado de trabalho contribui para o esvaziamento do conhecimento e para a marginalização de grupos sociais historicamente excluídos. A análise das principais teorias da aprendizagem, especialmente das teorias associacionistas e mediacionais, demonstra que nenhuma abordagem é suficiente por si só, sendo necessário que o professor compreenda sua prática, seus objetivos e o contexto dos alunos para promover uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Conclui-se, portanto, que a Didática, quando compreendida como um campo de reflexão crítica e intencional sobre o processo de ensino-aprendizagem, é fundamental para que a escola cumpra sua função social de formar cidadãos conscientes, participativos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Didática; Educação emancipatória; Formação docente.